

TURIZM MENEJMENTINIG ASOSIY TAMOYILLARI VA FUNKTSIYALARI

Usmonaliev Otayor Yuldashali ug`li

tadqiqotchi, Namangan muhandislik texnologiya instituti

Annotatsiya. *Menejmentning asosiy tushunchalari va tamoyillari, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari, shuningdek, ularning ijtimoiy-madaniy xizmat ko'rsatish va turizm sohasidagi o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ularni qo'llab-quvvatlovchi axborot tizimlariga e'tibor qaratiladi.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiy-madaniy soha, menejment, xizmat ko'rsatish sohasining xususiyatlari, turizm, xizmat ko'rsatish.*

Bozor mexanizmining shakllanishi va rivojlanishi chuqur ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga, jumladan, xizmat ko'rsatish sohasida ham olib keldi. Zamonaviy jamiyat va iqtisodiyotda xizmatlarning roli tobora ortib bormoqda. Yaqin vaqtgacha bozor iqtisodiyoti sharoitida xizmatlarning ulushi mahsulot ishlab chiqarishga nisbatan nisbatan kichik edi. Biroq, juda qisqa vaqt ichida bu nisbat tubdan o'zgardi. Rivojlangan mamlakatlarda boshlangan iqtisodiy rivojlanish bosqichi "xizmat ko'rsatish iqtisodiyoti" sifatida tavsiflanadi, bunda xizmatlar ustunlik qiladi.[2]

Xizmat bozorlaridagi yangi tendentsiyalar, birinchi navbatda, so'nggi 25-30 yil ichida ushbu sektorning keng ko'lamli va chuqur ko'p tomonlama o'zgarishi bilan bog'liq. Xizmat ko'rsatish ishlab chiqarish zamonaviy iqtisodiyotning ustun yoki katta qismini tashkil etadi - rivojlangan mamlakatlarda uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va ish bilan band bo'lganlar soni asr boshida 7080% ga, jahon yalpi ichki mahsulotida esa 65% ga yetdi. Bu sohada chuqur tarkibiy va sifat o'zgarishlari ro'y berdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, aholi ehtiyojlari tizimidagi o'zgarishlar, iqtisodiy o'sish manbalari tarkibida ilmiy bilimlar va inson kapitalining rolini oshirish asosida so'nggi 20-25 yil ichida "sokin" inqilob yuz berdi. xizmat ko'rsatish sohasida o'zining an'anaviy qiyofasini tubdan o'zgartiradi.

Agar ilgari rivojlangan mamlakatlarda ushbu tarmoq tuzilmasida yetakchi o'rinlarni savdo, maishiy, rekreatsion va boshqa bir qator xizmatlar egallab turgan bo'lsa, bugungi kunda bilimni talab qiluvchi biznes va kasbiy xizmatlar, telekommunikatsiyalar, hamda ta'lim, sog'liqni saqlash va madaniyat birinchi o'ringa chiqdi. Ular ilm-fanni ko'p talab qiladigan tarmoqlar bilan birgalikda modernizatsiya qilingan an'anaviy sanoat (savdo va transport) bilan bir qatorda zamonaviy iqtisodiyotning faol rivojlanayotgan o'zagini tashkil etadi va ko'p jihatdan xizmat ko'rsatish va butun iqtisodiyotning dinamikasini, sifat parametrlarini va raqobatbardoshligini belgilaydi. [6]

Shunisi e'tiborga loyiqki, so'nggi yillarda xizmatlarni tashqi bozorlarga olib chiqish ko'p jihatdan tegishli xizmatlar - telekommunikatsiya, moliya sektori, axborot, kompyuter,

konsalting, menejment, marketing, injiniring-qurilish, audit, ta'lim va bir qator sohalarni kengaytirish bilan bog'liq. boshqalarning.

Yuqoridagilarning barchasi ushbu sohadagi jarayonlar va boshqaruv mexanizmlariga yangi talablarni qo'yadi. Menejment xizmat ko'rsatish va turizm sohasida ishlaydigan mutaxassislar bilishi kerak bo'lgan ba'zi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Asosiy e'tibor xizmat ko'rsatish korxonasining o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashish jarayonlariga qaratilgan. Shu bilan birga, boshqaruv jarayonining o'zi ham o'zgarimoqda. Bunday sharoitda xizmat ko'rsatish korxonasini boshqarish uning faoliyatini chuqur bilishga, boshqaruv jarayoni, funktsiyalari, usullari va boshqa jihatlarini tushunishga asoslanishi kerak.

“Menejment” atamasi ruscha “menejment” atamasi bilan sinonim emas. Menejment har doim odamlarni inson faoliyati orqali boshqarishdir. Shuning uchun menejment ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar sinfiga kiradi. “Menejment” tushunchasi ham turli jihatlariga ega [4]:

1) menejment deganda mehnat faoliyatining bir turi tushuniladi, buning natijasida samaradorlikni oshirish uchun faoliyatning tamoyillari, modellari va usullari, vositalari, shakllari, turlari va vositalari to'plamini o'z ichiga olgan boshqaruv jarayoni amalga oshiriladi. iqtisodiy tashkilot;

2) boshqaruv - bu boshqaruv jarayonining o'zi, barcha funktsiyalari, usullari va vositalari bilan. Boshqaruv jarayoni muayyan funktsiyalarni bajarishni o'z ichiga oladi. Menejment boshqaruv faoliyatining turli tarkibiy qismlarini bir butunga birlashtiradi;

3) menejment - moliyaviy natijalarni (moliyaviy boshqaruv, axborotni boshqarish, vaqtni boshqarish va boshqalar) olish uchun resurslarni (moddiy, moliyaviy, mehnat, axborot va vaqt) boshqarish tizimi;

4) boshqaruv - bu boshqaruv organi, masalan, boshqaruv apparatining boshqaruvchilarni birlashtirgan bo'limlari yig'indisi, u muayyan tashkilotni, mintaqani, mamlakatni boshqarish uchun mo'ljallangan;

5) menejment deganda menejment bilan professional ravishda shug'ullanadigan odamlar toifasi tushuniladi - menejerlar, boshqaruv xodimlari, menejerlar (shu jumladan top-menejerlar - "top-menejment", o'rta menejerlar - "o'rta boshqaruv" va boshqalar);

6) menejment - odamlarni boshqarishda yuzaga keladigan muammolarga bag'ishlangan ilmiy fan;

7) boshqaruv deganda turli xil ijtimoiy institutlar - muayyan ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatni amalga oshirish uchun mo'ljallangan tashkilotlarning muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydigan boshqaruv faoliyati tizimi tushuniladi.

Bizning fikrimizcha, "menejment" atamasining barcha ko'rib chiqilgan tushunchalari bir-biriga zid emas. Aksincha, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, muhokama qilinayotgan tushunchaning turli tomonlarini ochib beradi.

Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotda boshqaruvga turlicha yondashuvlar mavjud. Bular tizimli, funksional, jarayonli, marketing, logistik yondashuvlar, shuningdek, xizmatlarni boshqarish konsepsiyasi.

Xizmatlarni boshqarish tushunchasi 80-yillarning boshlarida ilmiy va amaliy muomalaga kiritilgan. Shvetsiya va Buyuk Britaniyada 20-asr. Asta-sekin u boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishini bildiruvchi umumiy qabul qilindi. Bizning fikrimizcha,

yangi kontseptsiyani shakllantirishda beshta predmet yo'nalishi – marketing, operativ boshqaruv, tashkiliy nazariya, inson resurslarini boshqarish va sifat menejmenti hal qiluvchi rol o'ynadi. Rivojlanayotgan yangi ilmiy yo'nalishning oltinchi komponentini martaba menejerlari va maslahatchilar amaliyoti deb hisoblash mumkin.

Xizmatlarni boshqarish dastlab ishlab chiqarilgan mahsulotlar marketingiga qo'shimcha sifatida ishlab chiqilgan. Shunday qilib, N.E. Nikolaychukning ta'kidlashicha, xizmatlarni boshqarish - bu mijoz tomonidan qabul qilinadigan xizmat sifatini biznes faoliyatining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylantiradigan umumiy tashkiliy yondashuv.

B. Chernishev ushbu tushunchaga batafsilroq ta'rif beradi va uni quyidagicha taqdim etadi: "Xizmatlarni boshqarish - bu menejment falsafasi bo'lib, unga ko'ra u, birinchi navbatda, ma'lum bir mijozning o'ziga xos ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishga asosiy yo'naltirilgan bo'lishi kerak. unga ma'lum bir foydali ta'sirga ega bo'lgan, ya'ni iste'molchi tomonidan baholanadigan sifatga ega bo'lgan xizmat mahsulotini (mustaqil xizmat yoki moddiy mahsulot va tegishli xizmatlarni birlashtirgan tizim) taqdim etish; ikkinchidan, bunday mahsulotni ishlab chiqarish uchun tashkilotda imkoniyat va shart-sharoitlar yaratish (kadrlar, moddiy resurslar, texnologiya bilan ta'minlash); uchinchidan, xizmat ko'rsatish jarayonida ishtirok etuvchi barcha tomonlarning (tashkilotlar, mijozlar, boshqa manfaatlar guruhlari) maqsad va manfaatlarini (foydalarini) bog'lash" [6].

Shunday qilib, moddiy mahsulot xizmat tashuvchisiga (ko'rsatish shartiga) aylanadi. Xaridni yaxshilash uchun rag'batlantirish sifatida nomoddiy atributlarning (konfor, e'tibor, xayrixohlik) roli ortib bormoqda.

Bizning fikrimizcha, xizmat ko'rsatishni boshqarishning mohiyatini quyidagi konseptual qoidalar asosida ifodalash mumkin: boshqaruvning to'liq istiqboli; mijozlarga yo'naltirilganlik; sifat yo'nalishi; uzoq muddatli istiqbol; boshqaruvga tizimli yondashish; ichki rivojlanishga e'tibor qaratish. Xizmat ko'rsatishni boshqarishning mohiyati xizmat ko'rsatuvchi korxonaning boshqaruv funksiyalari - marketing, operatsiyalarni boshqarish va xodimlarni boshqarishning integratsiyasidan iborat. Bozor strategiyasini ishlab chiqishda kontseptsiyaning asosi sakkiz elementdan iborat model bo'lishi mumkin

("8 R" - klassik marketing modeli "4 R" bilan o'xshash). Ushbu elementlarning oqilona integratsiyasi xizmat ko'rsatish biznesining muvaffaqiyatiga hissa qo'shadigan sinergik ta'sirni ta'minlaydi.

Ushbu modelga muvofiq, korxonaning marketing faoliyatining 4 ta strategik elementi - mahsulot (mahsulot), narx (narx), joy (joy) va rag'batlantirish (rag'batlantirish) quyidagilar bilan to'ldirilishi kerak - jarayon (jarayon), mahsuldorlik (mahsuldorlik), odamlar (odamlar) va sifatning jismoniy dalillari [3].

Ijtimoiy-madaniy xizmat ko'rsatish va turizmning boshqaruv ob'ekti sifatidagi xususiyatlarini aniqlash uchun ushbu faoliyat sohasining o'ziga xos xususiyatlari va uning moddiy ishlab chiqarish sohasidan farqiga qisqacha to'xtalib o'tish kerak. Xizmat ko'rsatish tizimi, B.Karloffning fikriga ko'ra, sanoat kompaniyasidagi ishlab chiqarish va tarqatish tizimiga o'xshaydi, garchi u ko'pincha butunlay boshqacha shaklda taqdim etiladi [2].

Bu masalani tushunish uchun G.Assel taklif qilgan xizmatlar tasnifiga murojaat qilishimiz kerak, unga ko'ra barcha xizmatlar tovarlar bilan bog'liq xizmatlar, asbob-uskunalaridan foydalanishga asoslangan xizmatlar va inson mehnatiga asoslangan xizmatlarga bo'linadi [1].

Aniqlanishicha, ijtimoiy-madaniy xizmat (SXS) — aholining ma'naviy, madaniy va moddiy ehtiyojlarini qondirish, shuningdek, ishlab chiqarish xizmatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida xizmat ko'rsatish jarayonlari va tartiblari majmui. Ijtimoiy-madaniy xizmat ko'rsatish tushunchasi jamiyat a'zolarining ijtimoiy, ma'naviy va madaniy ehtiyojlarini bevosita qondiruvchi tarmoqlar majmui – “ijtimoiy-madaniy soha” tushunchasi bilan uzviy bog'liqdir. U xizmat ko'rsatish ko'rinishidagi imtiyozlarni ifodalaydi, garchi ishlab chiqarilgan foydaning ma'lum bir qismi moddiy shaklda taqdim etiladi.

Ijtimoiy-madaniy soha murakkab, noaniq tushunchadir. Ayrim mualliflar ijtimoiy-madaniy sohani odamlar hayoti bilan bog'liq mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar yig'indisi deb ta'riflaydilar va bunda ijtimoiy-madaniy sohaga xalq xo'jaligining ko'pgina tarmoqlari, xususan, avtomobilsozlik, ishlab chiqarish korxonalari kiradi. maishiy texnika va boshqalar. Boshqalar ijtimoiy - madaniy soha tushunchasiga sarmoya kiritadilar - bu butun jamiyatning madaniy darajasi uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-madaniy funksiyalarni bajaradigan korxonalar to'plami, bu holda korxonalarining ancha tor ro'yxati kiradi. ijtimoiy-madaniy soha - teatrlar, kutubxonalar, klublar, muzeylar.

Ijtimoiy-madaniy soha deganda, korxonalari insonning ijtimoiy-madaniy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaradigan tarmoqlar yig'indisini tushunamiz.

Ijtimoiy-madaniy sohadagi faoliyat turli xil tashkilotlar, muassasalar, korxonalar tomonidan amalga oshiriladi

idoraviy mansubligi (davlat, shahar,

xususiy, jamoat tashkilotlari) va mulkchilik shakllari, shuningdek, xususiy shaxslar.

Ijtimoiy-madaniy sohadagi menejment biz uchun alohida qiziqish uyg'otadi. Birinchidan, chunki uning texnologik mazmuni umuman menejmentning barcha bo'liklarini ochib beradi: yuqorida aytib o'tilganidek, madaniyat sohasida turli xil firmalar ishlaydi.

Ikkinchidan, ushbu ko'rib chiqish istiqbollari madaniyat sohasi bilan tadbirkorlik faoliyatining boshqa sohalarida hamkorlik qilish imkoniyatlarini tushunish uchun muhimdir. Ijtimoiy-madaniy sohada boshqaruvning asosiy xususiyati shundan iboratki, bu sohada pul mablag'lari asosan oddiy tijorat asosida emas, balki manfaatdor xo'jalik yurituvchi subyektlarning mablag'larini jalb qilish: homiylik, homiylik, xayriya yo'li bilan ishlab topiladi.

Uchinchidan, ijtimoiy-madaniy soha mutaxassislari va xodimlarining boshqaruv malakasiga qo'yiladigan talablar ortib bormoqda.

Bizningcha, ijtimoiy-madaniy sohada boshqa turdagi xizmatlarning iqtisodiy rivojlanishini boshlaydigan va rivojlantiruvchi "sanoatlarning harakati va rivojlanishi uchun lokomotivlar" ("iqtisodiy o'sish nuqtalari") mavjud. Turizm, albatta, bunday "iqtisodiy o'sish nuqtalari" ga tegishli. Bu SCS ning nisbatan izolyatsiya qilingan tarmog'i bo'lib, u yuqorida muhokama qilingan tarmoqlarning xizmat ko'rsatish jarayonlarini sintez qiladi va shu bilan birga ularning rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Keling, turizmni SCSning alohida tarmog'i sifatida qisqacha ko'rib chiqaylik.

Turizm (fransuzcha tourisme, tourdan — sayr, sayohat) — bo'sh vaqtingizda sayohat (sayohat, sayr), ochiq havoda o'tkaziladigan mashg'ulotlar turlaridan biri. Turizm – fuqarolarning doimiy yashash joyidan dam olish, ta'lim, kasb-hunar, tadbirkorlik, sport,

diniy va boshqa maqsadlarda haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmasdan vaqtincha chiqib ketishi bilan tavsiflanadi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan turizm - turistik resurslarga ega bo'lgan turli tashkilotlar tomonidan turistik xizmatlar va tovarlarni ishlab chiqarish va sotish tarmog'idir. Turistik faoliyat turni (turistik mahsulotni) sotib olish va sotish jarayonida mijoz (turistik xizmatlarni xaridor) va turistik tashkilot (turistik xizmatlarni sotuvchi) o'rtasidagi munosabatlarni ta'minlaydi.

Turizm iqtisodiy kategoriyadir, chunki davlat turistni qabul qilib, unga mahalliy xizmatlarni sotadi, o'z fuqarolari uchun ish o'rinlari yaratadi va chet el valyutasini olib kirishdan katta daromad oladi. Ko'pgina mamlakatlarda turizm asosiy iqtisodiy faoliyat turi hisoblanadi (Misr, Turkiya, Tailand va boshqalar).

Turizmning tarmoq tomonini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining amaldagi tasnifiga ko'ra turizm mustaqil tarmoq sifatida mamlakatlarga ajratilmagan.

Turizm sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya, ijtimoiy ta'minot kabi tarmoqlar tarkibiga kiradi. Bu aholi salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda ochiq havoda o'tkaziladigan mashg'ulotlar muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi.

Mustaqil sanoat sifatida turizmning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- 1) ixtisoslashtirilgan moddiy-texnologik baza;
- 2) o'ziga xos tabiiy va antropogen resurslar;
- 3) xizmatlar ko'rsatish va xizmat ko'rsatish texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlari;
- 4) yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega, chunki turizm odamlar va davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, etnik va madaniy munosabatlarga ta'sir qiladi.

Turizmning ijtimoiy samarasi aholining bo'sh vaqtini oqilona o'tkazishda, aholining ma'naviy va jismoniy imkoniyatlarini kengaytirishda namoyon bo'ladi. Turizm iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, hududlarning iqtisodiy rivojlanishini rag'batlantiradi va mahalliy aholi bandligini oshiradi. Turizm tabiatdan foydalanishning eng ekologik toza turlaridan biridir.

Shunday qilib, bugungi kunda mamlakatimizda turizm va birinchi navbatda, uning madaniy yo'nalishi mintaqaviy taraqqiyotning qudratli omilidir.

Turizmdagi innovatsiyalar butun dunyoda turizm biznesining ijtimoiy-madaniy yo'nalishini rivojlantirishda hal qiluvchi muvaffaqiyat omili sifatida e'tirof etilgan. Kelajakda mutaxassislar ushbu biznesdagi bunday o'zgarishlarni taxmin qilmoqdalar, ular faqat yangi zamonaviy yo'nalishlar va ishlanmalar joriy etilgan taqdirda foyda va moliyaviy muvaffaqiyatlar mavjudligini taxmin qiladilar.

Hozirgi vaqtda turizmning iqtisodiy hodisa sifatidagi roli ortib bormoqda, chunki birinchidan, u sanoat ko'rinishiga ega, ikkinchidan, u xizmat ko'rsatish shaklida harakat qiladi, uchinchidan, yangi ish o'rinlarini yaratadi, to'rtinchidan, u iqtisodiy sohada kashshof hisoblanadi. yangi hududlarni rivojlantirish, beshinchidan, bu mahalliy infratuzilmani rivojlantirish va mahalliy aholining turmush darajasini oshirish bo'yicha qo'llanma, oltinchidan, u tezda o'z samarasini beradi va doimiy ravishda tubdan yangi narsalarni taklif qiladi.

Ko'rinib turibdiki, turizmning kelajagi uning murakkabligi, moslashuvchanligi, xilma-xilligi, turistik xizmatlar iste'molchisiga individual yondashishi va, albatta, ishning yangi shakl va usullarini doimiy joriy etishdadir. Hozirgi bosqichda zamonaviy axborot texnologiyalarini, axborotlashtirish va kompyuterlashtirishni, multimediani rivojlantirish, Internet imkoniyatlarini o'zlashtirish zarur, bularsiz zamonaviy reklama, PR va boshqa biznes texnologiyalarini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu texnologiyalar ijtimoiy-madaniy sohaga jadal kirib borayapti va uning uchun rivojlanishning mutlaqo yangi ufqlarini ochmoqda.[6]

Zamonaviy bozor tobora globallashib bormoqda. Hamma bilan umumiy raqobat boshlanadi. Jahon bozor munosabatlari tarmog'ida o'zining noyob o'rnini egallash qobiliyati birinchi o'ringa chiqadi. Va bu faqat sizning biznesingizga e'tibor qaratsangiz, har qanday yo'l bilan shon-sharafga erishsangiz mumkin.

Menejmentning o'zi rivojlanishidagi ichki tendentsiyalar harakatining tabiiy ifodasi bo'lgan zamonaviy menejmentning barcha bu xususiyatlari uni madaniyat sohasiga va umuman ijtimoiy-madaniy sohaga sezilarli darajada yaqinlashtiradi. Ushbu holatlar zamonaviy menejmentning malakasi va professionalligiga yangi talablarni qo'yadi. Zamonaviy sharoitda madaniy-gumanitar talablar texnologiya, tashkil etish, moliyaviy nazorat va marketing bilimlarining an'anaviy talablariga qo'shiladi.

Shunday qilib, zamonaviy menejer, o'z kompaniyasining profilidan qat'i nazar, nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan umumiy va amaliy madaniyatshunoslik, ijtimoiy psixologiya masalalariga yo'naltirilgan bo'lishi, u jamiyatdagi zamonaviy madaniy jarayonlarni yaxshi bilishi kerak. muomala qilish, rivojlangan did, uyg'unlik, uslub tuyg'usiga ega bo'lish, chet tillarida so'zlash, axloqiy-intellektual madaniyat jihatidan rivojlangan va rivojlangan bo'lishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. М.: ИНФА-М, 1999.
2. Карлофф Б. Деловая стратегия. М.: Экономика, 1991.
3. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. М.: Вильямс, 2005.
4. Мотышина М.С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. пособие / М.С. Мотышина, А.С. Большаков, В.И. Михайлов; под ред. проф. М.С. Мотышиной. Ростов н/Д: Феникс, 2008.
5. Николайчук Н.Е. Маркетинг и менеджмент услуг. Деловой сервис. СПб.: Питер, 2005.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-v-sotsialno-kulturnom-servise-i-turizme>.